

dr Grzegorz Majchrzak

ORCID: 0000-0002-9267-7769

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Polska

Office of Historical Research Institute of National Remembrance, Poland

e-mail: gregore69@wp.pl

„Smutni panowie” na tropie porucznika Deyny

The ‘Men in Grey’ on the Trail of Lieutenant Deyna

DOI: 10.5281/zenodo.17395958

Streszczenie: Jeden z najlepszych polskich piłkarzy wszech czasów Kazimierz Deyna znajdował się, jak wielu innych sportowców, na celowniku aparatu bezpieczeństwa. Interesowała się nim głównie Wojskowa Służba Wewnętrzna, a w mniejszym stopniu również Służba Bezpieczeństwa. Był nawet – jako formalnie żołnierz ludowego Wojska Polskiego – rozpracowywany przez WSW w ramach sprawy pod kryptonimem „Mundzio”. „Smutnym panom” nie podobały się przede wszystkim jego kontakty zagraniczne, ale też mieli oni zastrzeżenia co do jego postawy.

Słowa kluczowe: Kazimierz Deyna, inwigilacja, Wojskowa Służba Wewnętrzna, Służba Bezpieczeństwa

Abstract: One of the best Polish footballers of all time, Kazimierz Deyna, found himself, like many other athletes, ‘in the crosshairs’ of the security apparatus. He was mainly of interest to the Military Internal Service and, to a lesser extent, the Security Service. As a formal soldier of the Polish People’s Army, he was even investigated by the Military Security Service (WSW) as part of a case codenamed „Mundzio”. The „sad gentlemen” did not like his foreign contacts in particular, but they also had reservations about his attitude.

Keywords: Kazimierz Deyna, Surveillance, Military Internal Service, Security Service

Kazimierza Deyny piłkarskim kibicom, szczególnie tym starszym, przedstawiać nie trzeba. Mimo że doczekał się kilku biografii książkowych¹ oraz filmu dokumentalnego², wiele epizodów z jego krótkiego, lecz barwnego życia pozostaje nieznanymi szerszej publiczności. Niniejszy artykuł ujawnia, co na temat legendarnego piłkarza skrywiają archiwa, głównie wojskowe – te, w których przechowywane są akta personalne żołnierzy Wojska Polskiego (ludowego), ale przede wszystkim „bezpieczniackie”, wytworzone przez Wojskową Służbę Wewnętrzną. WSW rozpracowywała tego niepokornego, chodzącego własnymi ścieżkami zawodnika (Centralnego) Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa.

Na wstępie warto przytoczyć kilka podstawowych faktów dotyczących życia i kariery jednego z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu. Kazimierz Deyna urodził się 23 października 1947 roku w Starogardzie Gdańskim. Karierę piłkarską rozpoczął, mając 11 lat, w miejscowym Włókniarzu, gdzie grał do 1966 roku. Wówczas został zawodnikiem Łódzkiego Klubu Sportowego (ŁKS), w którego barwach rozegrał zaledwie jeden mecz. Następnie trafił do Legii Warszawa, z którą był związany przez kolejnych dwanaście lat, aż do 1978 roku. Mając blisko 31 lat, otrzymał od władz zgodę na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie w latach 1978-1981 grał w barwach Manchesteru City. Dla ponad 30-letniego zawodnika była to już piłkarska emerytura. Po 1981 roku, przez osiem lat, kontynuował zagraniczną karierę piłkarską – grał w Stanach Zjednoczonych (w barwach San Diego Sockers) oraz w Meksyku (jako zawodnik, założonego zresztą przez siebie, pokazowego klubu Tijuana Legends), aż do tragicznej śmierci w wypadku samochodowym 1 września 1989 roku. Kazimierz Deyna był wielokrotnym reprezentantem Polski zarówno na szczeblu juniorskim (od 1965 roku), jak i seniorskim (w latach 1968-1978). W pierwszej reprezentacji Polski – na szczeblu seniorskim – zagrał w 97 meczach, strzelił 41 goli. Był kapitanem drużyny, która w 1974 roku podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Republice Federalnej Niemiec zajęła trzecie miejsce, a także mistrzem olimpijskim w Monachium w 1972 roku oraz wicemistrzem olimpijskim w Montrealu cztery lata później. Nie ma wątpliwości, że gdyby żył nie w PRL, lecz w tzw. wolnym świecie, jego kariera piłkarska potoczyłaby się inaczej. Deyna,

¹ Autorem najszerzej biografii Deyny jest nieżyjący już założyciel i kustosz Muzeum Legii Warszawa Wiktor Bołba – zob. W. Bołba, *Deyna. Geniusz futbolu, książę nocy*, The Facto, Warszawa 2014. Do najcenniejszych prac na temat znakomitego polskiego pomocnika należą również publikacje świetnego znawcy polskiego futbolu, dziennikarza Stefana Szczepłaka – zob. S. Szczepłek, *Deyna, Legia i tamte czasy*, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2012; S. Szczepłek, *Deyna*, Dom Wydawniczy Grażyna Kosmala, Ruda Śląska 1996. Biografie książkowe przygotowali również: dziennikarz Roman Kołtoń – zob. R. Kołtoń, *Deyna, czyli obcy. Amerykański sen*, Zysk i S-ka, Poznań 2024, i Wiesław Wika – zob. W. Wika, *Kaka – chłopak ze Starogardu*, Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk 2001. Deyna stał się nawet przedmiotem rozprawy naukowej Rafała Skórskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – zob. R. Skórski, *Zjawisko idola sportowego na przykładzie Kazimierza Deyny – studium socjologii*, Warszawa 2005. Był również bohaterem publikacji zbiorowych, np. *Sportowcy XXX-lecia z 1974 r.*

² *Deyna. Geniusz do zatracenia* w reżyserii Macieja Barszczaka i Grzegorza Sieczkowskiego (2024 r.).

popularnie nazywany „Kaką”, zostałby zapewne światową gwiazdą futbolu na miarę swojego wielkiego talentu. Świadczyły o tym otrzymywane propozycje gry w najlepszych klubach europejskich, takich jak Real Madryt czy Inter Mediolan. Znakomity trener i twórca sukcesów piłkarskiej reprezentacji Polski Kazimierz Górski wspominał: *Kazik był typem przywódcy o charyzmatycznej, danej przez Opatrzność sile. Rzadko krzyczał, nie musiał walczyć o swoją pozycję i jej bronić. On to wszystko miał dane i nikt nie usiłował dokonać zamachu stanu. Jego autorytet było widać na każdym kroku. Wszyscy wiedzieli, ile mu mają do zawdzięczenia*³. I dodawał: *Po zejściu z boiska był cichym, spokojnym człowiekiem, nie dbającym o popularność. Wszyscy go lubili, ale przyjaciół miał niewielu. Chodził swoimi drogami i było mu z tym dobrze*⁴. Był piłkarzem docenianym zarówno w kraju (uznany za najlepszego piłkarza Polski w latach 1973-1974 przez tygodnik „Piłka Nożna” czy w 1969, 1972 i 1973 przez dziennikarzy i raczej niedarzących go sympatią czytelników katowickiego „Sportu”), jak i za granicą, między innymi trzeci piłkarz Europy roku 1974 według prestiżowego francuskiego pisma sportowego „France Football”. Do dziś powszechnie uważany jest za najlepszego środkowego pomocnika w historii polskiego futbolu. Nie może więc dziwić, że w 2019 roku znalazł się w jedenastce wszech czasów wybieranej przez kibiców⁵.

W 1966 roku Kazimierza Deynę – wówczas niespełna dziewiętnastoletniego, ale bardzo obiecującego piłkarza – wzięła na celownik Legia Warszawa. Jako klub wojskowy była ona w stanie pod pretekstem odbywania zasadniczej służby wojskowej pozyskać niemal każdego młodego zawodnika, na którym jej zależało⁶. Problem w tym, że Deyna nie chciał się przeprowadzić z Łodzi do Warszawy na Łazienkowską. Zdecydowany grać dalej w Łódzkim Klubie Sportowym, zaczął się ukrywać przed poszukującymi go patrolami – nie tylko Milicji Obywatelskiej, ale również, co zrozumiałe, bardziej zdeterminowanej Wojskowej Służby Wewnętrznej. Uchylenie się od odbycia „zaszczytnej” zasadniczej służby wojskowej – mimo wsparcia ze strony łódzkiego klubu (między innymi czujki pod stadionem ostrzegające przed patrolami) – nie trwało zbyt długo. Krnąbrny piłkarz został zatrzymany przez WSW i trafił prosto do koszar – pierwsze trzy tygodnie w Legii spędził w pułku samochodowym stacjonującym przy ulicy Podchorążych w Warszawie. Tak o tym okresie opowiadał później na łamach „Przeglądu Sportowego”: *Ostrzygli mi łeb. Ubrali w drelich, i wsadzili do koszar. Nim zdotałem się potapać, już rozpoczął się dla mnie okres normalnego szkolenia rekruckiego. Minął tydzień, minął drugi. Rekrut Deyna, świeży piłkarz ekstraklasy, od rana do nocy dostaje regulaminowo w kość*⁷.

³ S. Szczepłek, *Deyna, Legia...*, dz. cyt., s. 8.

⁴ Tamże.

⁵ Więcej informacji na temat kariery Kazimierza Deyny – zob. *Kazimierz Deyna (1947-1989)*, <https://olimpijski.pl/olimpijczycy/kazimierz-deyna/> [dostęp: 2.07.2025] oraz *Kazimierz Deyna – biografia*, <https://fundacjadedeyny.pl/kazimierz-deyna-2/> [dostęp: 2.07.2025].

⁶ Od tej reguły były wyjątki, np. w przypadku piłkarzy „zatrudnionych” (oczywiście fikcyjnie) w klubach górniczych, m.in. Górniku Zabrze, na etatach górniczych.

⁷ R. Kołtoń, *Deyna, czyli...*, dz. cyt., s. 39.

Warto zauważyć, że władarze Łódzkiego Klubu Sportowego nie wykazali się w przypadku Kazimierza Deyny intuicją. Być może dlatego, że jego debiut w klubie wypadł przeciętnie. W tym samym czasie oprócz Kazimierza Deyny powołanie do wojska otrzymało również dwóch innych graczy ŁKS-u: Zdzisław Kostrzewiński i Edward Studniorz. I to właśnie ich postanowiono – z pomocą wpływowej byłej I sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łodzi Michaliny Tatarówny-Majkowskiej – wybronić od odbywania obowiązkowej służby wojskowej. Deyna wydawał się mniej perspektywiczny od dwóch wspomnianych zawodników. Działacze piłkarscy Legii Warszawa ponoć byli lepiej zorientowani i od początku interesował ich właśnie Kazimierz Deyna⁸. Manewr z zasadniczą służbą wojskową powtórzono wobec piłkarza po dwóch latach, kiedy to jego obowiązek wobec państwa miał się już ku końcowi. Wówczas (decyzję w tej sprawie miał podjąć sam minister obrony narodowej gen. Wojciech Jaruzelski) przeniesiono Deynę do Marynarki Wojennej, gdzie zasadnicza służba wojskowa trwała trzy lata, a nie dwa, jak w pozostałych rodzajach sił zbrojnych⁹. Piłkarz miał potem twierdzić: *Wierście mi albo nie, ale byłem zadowolony, że ktoś zdecydował za mnie, że mam kłopot [z wyborem klubu – GM] z głowy i zostaną w drużynie, z którą się żyłem*¹⁰. Ostatecznie 1 grudnia 1969 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w Centralnym Ośrodku Szkolenia Sportowego CWKS Legia Warszawa. Początkowo na etacie instruktora (do 22 grudnia 1972 roku), a następnie pełniącego obowiązki trenera (do 20 listopada 1978)¹¹. W tym czasie awansował kilkakrotnie, najpierw na stopień starszego chorążego (1974 rok), następnie podporucznika, a trzy lata później – porucznika¹².

W czasie gry w stołecznym klubie wojskowym znakomity pomocnik ponownie znalazł się na celowniku WSW, która zapewniała „operacyjną ochronę” Legii Warszawa, jako jednostki centralnej resortu obrony narodowej. Wojsko od początku miało z Deyną problemy. Jak pisał Wiktor Bołba: *Był luzakiem, dlatego miewał kłopoty z dyscypliną. Życie ściśle ograniczone regulaminem mocno zalażało mu za skórę. Już po paru tygodniach miał powyżej uszu zielonych mundurów, trzaskania obcasami przed byle bałwanem z gwiazdkami na pagonach, wrzasku przelożonych, wstawania o szóstej i składania ubrań w kostkę*¹³. I dodawał, że *w niedługim czasie do szefa ośrodka sportowego Legii zaczęły splotać skargi na jego niesubordynację. A to dyżurny zameldował, że Deyna opuścił ośrodek i nie wrócił na noc. A to, że wybrał się na miasto bez przepustki. W życiu Kazimierza nadszedł czas, kiedy przestał panować nad temperamentem, który w warunkach wojskowego rygoru wręcz eksplodował. Jednym z tego powodów stały się kobiety [...]. Szybko przypięto*

⁸ Szerzej na ten temat – zob. S. Szczepłek, *Deyna, Legia...*, dz. cyt., s. 51-53.

⁹ Zgodę na przeniesienie Deyny do nadterminowej służby w Marynarce Wojennej miała wyrazić również WSW – zob. W. Bołba, *Deyna. Geniusz...*, dz. cyt., s. 53.

¹⁰ R. Kołtoń, *Deyna, czyli...*, dz. cyt., s. 69.

¹¹ Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), TAP 2518/10/78, k. 6. Zeszyt ewidencyjny Deyna Kazimierz s. Franciszka.

¹² Tamże, k. 3.

¹³ W. Bołba, *Deyna. Geniusz...*, dz. cyt., s. 44.

mu łatkę kobieciarza, co mogło dziwić, gdyż był chłopakiem małomównym i ogólnie stroniącym od innych¹⁴. W kwietniu 1967 roku Deyna najpierw przepadł jak kamień w wodę, a następnie spóźnił się na zbiórkę przed meczem wyjazdowym, w którym drużyna z Łazienkowskiej broniła się przed spadkiem w lidze. Wówczas jeden z działaczy, a w latach 80. prezes Legii gen. Wojciech Barański (wtedy szef Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego WP), zdecydował, że niepokorny piłkarz znajdzie się pod lupą WSW. Ta – jak pisał Bołba – szybko ustaliła, że *całą energię marnuje na... wyczyny seksualne w towarzystwie pań o bardzo wątpliwej reputacji*¹⁵. W tej sytuacji zapadła decyzja o wysłaniu piłkarza do sławnej w okresie PRL jednostki karnej w Czerwonym Borze, przed czym ostatecznie wybronili go koledzy (rada drużyny) i trener.

Opisane zdarzenie nie było głównym powodem zainteresowania się WSW osobą Kazimierza Deyny, co najmniej od pierwszej połowy lat 70. Niestety, z powodu zniszczenia dokumentacji Wojskowej Służby Wewnętrznej nie wiadomo, od kiedy zawodnik był rozpracowywany (nie zachowały się ani akta jego – sprawy pod kryptonimem „Mundzio”, ani zapisy ewidencyjne na ten temat)¹⁶. Być może początki wspomnianego zainteresowania ze strony wojskowej bezpieki należy łączyć z pierwszą aferą na lotnisku Okęcie w Warszawie, do której doszło 9 kwietnia 1970 roku. Tego dnia zostali zatrzymani przez służbę celną dwaj piłkarze Legii – Władysław Grotyński (golkipier) i Janusz Żmijewski (napastnik). Żmijewski miał przy sobie dwie koperty, w których znajdowała się ogromna jak na ówczesne warunki PRL suma ponad 2000 dolarów amerykańskich. Przy czym – jak wynika z protokołu zatrzymania wartości dewizowych – 545 dolarów znajdowało się *w osobnej kopercie pocztowej* zaadresowanej tak: *K. Deyna – Warszawa, ul. Łazienkowska 3, WKS Legia*¹⁷. Szczęśliwie dla Deyny, Żmijewski przesłuchiwany przez Naczelną Prokuraturę Wojskową zeznał, że kopertę zaadresowaną na nazwisko Kazimierza Deyny, w której znaleziono część nielegalnie wywożonych przez piłkarza dewiz, rzekomo znalazł w magazynie sprzętu sportowego warszawskiego klubu w dniu wylotu. Co ciekawe, sam Deyna nie był najprawdopodobniej w tej sprawie przesłuchiwany. Tymczasem – jak stwierdził w późniejszych relacjach Janusz Żmijewski – znaleziona przy nim na lotnisku wielka kwota dolarów wzięła się stąd, że zawodnik przewoził także pieniądze jednego z kolegów. Mimo że Żmijewski do dziś nie chce podać nazwiska, to wiele

¹⁴ W. Bołba, *Deyna. Geniusz...*, dz. cyt., s. 44-45.

¹⁵ Tamże, s. 38.

¹⁶ Dokumenty były niszczone przez samą WSW. *Generał Edmund Bula, ostatni szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, został skazany 26.06.1996 roku przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na dwa lata więzienia z zawieszeniem na trzy lata. Czterem jego podwładnym wymierzono kary odpowiednio od półtora roku do pół roku więzienia z zawieszeniem na trzy lata. Zob. Bezprawne zniszczenie akt WSW*, [w:] Archiwum Rzeczpospolitej, <https://archiwum.rp.pl/artykul/96826-Bezprawne-zniszczenie-akt-WSW.html> [dostęp: 16.09.2025].

¹⁷ Jak wynika z „protokołu zatrzymania wartości dewizowych” u Janusza Żmijewskiego zakwestionowano tego dnia: 2023 dolary amerykańskie, 1000 guldenu holenderskich, 40 tys. lirów włoskich, 750 koron szwedzkich, 17 funtów oraz 2 dolary kanadyjskie – CAW, 2487/2010/2673, k. 2. Protokół zatrzymania w dniu 9.04.1970 r. wartości dewizowych podczas wyjazdu do Holandii zawodników WKS Legia.

wskazuje, że należała ona właśnie do Deyny¹⁸. Trudno przypuszczać, aby nie dowiedziała się o tym Wojskowa Służba Wewnętrzna. Prawdopodobnie był to wystarczająco ważny powód, by bliżej zainteresować się Kazimierzem Deyną, zwłaszcza że nie przystąpiono wówczas do rozpracowania operacyjnego Grotyńskiego ani Żmijewskiego, zadowolając się skazaniem ich przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego za przestępstwo dewizowe.

Z całą pewnością cztery lata później Deyna już był pod obserwacją WSW. Jak stwierdzał 11 października 1974 roku w piśmie do naczelnika Wydziału II (kontrwywiad cywilny) Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie szef Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW płk Władysław Gendera, Kazimierz Deyna oraz dwaj inni piłkarze grający w klubie przy Łazienkowskiej (Lesław Ćmikiewicz i Robert Gadocha) *z racji częstych wyjazdów do państw kapitalistycznych i nawiązywania tam ciekawych z punktu widzenia kontrwywiadowczego kontaktów pozostają w stałym naszym operacyjnym zainteresowaniu*¹⁹. Deyna – podobnie jak Gadocha – miał pozostawać w *aktywnym rozpracowaniu [WSW – GM] ze względu na nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z osobami za granicą i w kraju, które podejrzewane są o współpracę z obcymi służbami specjalnymi, w tym RFN i USA*²⁰. Informacja o zainteresowaniu kluczowymi piłkarzami Legii Warszawa była odpowiedzią na pismo zastępcy naczelnika Wydziału II KW MO w Olsztynie Jerzego Najdera z 27 września, w którym informował on Szefostwo WSW, że Robert Gadocha, Kazimierz Deyna i Lesław Ćmikiewicz podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w Republice Federalnej Niemiec mieli kontakt z byłym pracownikiem Referatu Służby Bezpieczeństwa w Biskupcu. Był on uciekinierem z Polski, a ponadto podejrzewano go o prowadzenie działalności na rzecz wrogiego wywiadu. W związku z tym oficer Milicji Obywatelskiej z Olsztyna zwracał się do Wojskowej Służby Wewnętrznej o przesłuchanie piłkarzy Legii w charakterze świadków, pisząc w dość ultimatywnym tonie, iż *muszą być przesłuchani*, i to pilnie, *ze względu na obowiązujące terminy śledztwa*²¹. Nie wiadomo jednak, czy do tego doszło, gdyż – jak pisał w cytowanym piśmie płk Władysław Gendera – *przy podejmowaniu ostatecznej decyzji w sprawie przesłuchania R. Gadochy i K. Deyny w interesującej Was sprawie należy wziąć pod uwagę, iż wymienieni w latach poprzednich przesłuchiwanie byli w podobnych sprawach i nie udzielili nam i Służbie Bezpieczeństwa wyczerpujących informacji, a odwrotnie ukrywali istotne znane im okoliczności*²².

¹⁸ Więcej na temat afery na Okęciu z kwietnia 1970 r. – zob. G. Majchrzak, *Pierwsza afery na Okęciu, czyli przemytnicy z Legii Warszawa*, „wSieci Historii” 2023, nr 7-8, s. 67-69.

¹⁹ Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 2386/15683, k. 81. Pismo szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Władysława Gendery do naczelnika Wydziału II KW MO w Olsztynie z dnia 11.10.1974 r.

²⁰ Jedną z tych spraw miała być prowadzona wspólnie z Komendą Stołeczną Milicji Obywatelskiej (tamże); Robert Gadocha był rozpracowywany przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ramach sprawy pod kryptonimem „Piłat” – zob. G. Majchrzak, *Kryptonim „Piłat”. Robert Gadocha na celowniku Wojskowej Służby Wewnętrznej*, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 2, s. 148-165.

²¹ AIPN, 2386/15683, k. 78. Pismo do szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW z dnia 27.09.1974 r.

²² AIPN, 2386/15683, k. 81. dz. cyt.; Gendera proponował w tej sytuacji delegowanie funkcjonariusza Wydziału II KW MO w Olsztynie do Zarządu I Szefostwa WSW, *z którym na miejscu omówiona zostanie przedmiotowa sprawa i uzgodnione stosowne dalsze przedsięwzięcia*, tamże, k. 85. Niestety, nie wiadomo, czy do proponowanego spotkania doszło, a jeśli tak, to jakie zapadły w jego trakcie decyzje.

Rozpracowanie Deyny (materiały wstępne o kryptonimie²³ „Mundzio”) było na tyle zaawansowane, że 6 sierpnia 1974 roku Wojskowa Służba Wewnętrzna założyła piłkarzowi podsłuch na jego wojskowej (MON) linii telefonicznej²⁴, a przed 7 sierpnia tego roku Departament II MSW, na prośbę WSW, zaczął przejmować i przekazywać wojskowej bezpiece przesyłki pocztowe do niego adresowane²⁵. Analogiczne działania, czyli przejmowanie i przekazywanie wojskowej bezpiece przesyłek pocztowych, podjęto również w przypadku Gadochy i Ćmikiewicza. Miało to najprawdopodobniej związek z tym, że w lipcu 1974 roku wysłano im za pośrednictwem Polskiego Związku Piłki Nożnej materiały propagandowe z jednego z ośrodków propagandy na Zachodzie, jak oceniła WSW. Ponieważ jedna z kopert rzekomo była otwarta, sekretarka w piłkarskiej centrali po stwierdzeniu, co się w niej znajduje, miała podjąć decyzję, że adresaci nie otrzymają jej zawartości²⁶. Albo informacja tajnego współpracownika była nieścisła, albo nie była to jedyna „wroga przesyłka” adresowana do tych trzech znakomych piłkarzy Legii Warszawa i reprezentacji Polski. Otóż, jak informował 12 sierpnia 1974 roku starszego oficera Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Sławomira Komarnickiego sekretarz generalny PZPN Piotr Śniadowski, mieli oni otrzymać przesyłki, w których znajdował się „Czerwony Sztandar” – gazeta wydawana po polsku w Albanii przez dogmatycznego stalinowca, emigranta z Polski po 1956 roku, Kazimierza Mijala. Nie wiadomo, czy dotarły one do adresatów. Trafiły natomiast do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie zostały zniszczone²⁷.

Nie były to jedyne niepokojące sygnały dotyczące Kazimierza Deyny, napływające w tamtym czasie do WSW. 29 lipca 1974 roku funkcjonariusz Departamentu II MSW Kazimierz Dzieńko, kierownik zespołu zajmującego się kontrwywiadowczym zabezpieczeniem obywateli PRL wyjeżdżających służbowo do państw kapitalistycznych, poinformował odpowiedzialnego za kontrwywiadowczą ochronę warszawskiej Legii Sławomira Komarnickiego z Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW, że Deyna podczas zakończonych przed trzema tygodniami mistrzostw świata w piłce nożnej w Republice Federalnej Niemiec *często wieczorami wychodził z hotelu i bardzo często był widziany w towarzystwie Mariana Szymczaka, pracownika bazy amerykańskiej w RFN*²⁸.

²³ W ramach materiałów wstępnych Wojskowa Służba Wewnętrzna sprawdzała uzyskane przez siebie informacje, które wskazywały na możliwość przygotowywania się lub prowadzenia przestępczej (wrogiej) działalności. W przypadku potwierdzenia tych podejrzeń przekwalifikowywano je na rozpracowanie operacyjne.

²⁴ AIPN, 2386/15683, k. 59. Notatka służbowa pomocnika Szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Sławomira Komarnickiego dot. zachowania Roberta Gadochy podczas jego pobytu w RFN z dnia 29.07.1974 r.

²⁵ AIPN, 2386/15683, k. 61. Notatka służbowa pomocnika Szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Sławomira Komarnickiego ze spotkania z osobą zaufaną ob. „R” z dnia 30.07.1974 r.

²⁶ Tamże.

²⁷ AIPN, 2386/15683, k. 86. Notatka służbowa pomocnika Szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Sławomira Komarnickiego z rozmowy z sekretarzem generalnym PZPN Piotrem Śniadowskim z dnia 12.08.1974 r.

²⁸ Tamże, k. 59.

Działania wymierzone w Kazimierza Deynę WSW zintensyfikowała w 1978 roku. Niewątpliwie niepokoiły ją szerokie kontakty piłkarza z cudzoziemcami i uciekinierami z Polski Ludowej. Jedną z takich osób był obywatel Indii Mahendra Prakash Vaish, który został aresztowany 20 maja 1977 roku przez Służbę Bezpieczeństwa, a następnie oskarżony przez Naczelną Prokuraturę Wojskową o prowadzenie od 1972 roku działalności szpiegowskiej na rzecz wywiadów Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Miał on zbierać na polecenie wymienionych służb informacje dotyczące nie tylko dyslokacji obiektów obronnych, ale również kwestii społeczno-politycznych, gospodarczych, a także poznawanych osób. 30 października 1978 roku Mahendra Prakash Vaish został skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę siedmiu lat pozbawienia wolności, konfiskatę mienia oraz grzywnę w wysokości 30 tys. złotych. W trakcie śledztwa prowadzonego przez Naczelną Prokuraturę Wojskową okazało się, że utrzymywał on w Polsce szerokie kontakty (z około 800 osobami), w tym również z przedstawicielami środowiska sportowego (między innymi zorganizował za ponad 10 tys. złotych w restauracji Hotelu Europejskiego przyjęcie z okazji trzydziestolecia małżeństwa trenera Kazimierza Górskiego i jego żony Marii).

W gronie osób, z którymi spotykał się ów szczodry Hindus, znajdował się też Kazimierz Deyna. Ustalono, że Vaish nie tylko załatwił piłkarzowi warszawskiej Legii niedostępne w PRL ozdobne listwy do jego BMW, ale również miał mu pożyczyć tysiąc marek zachodnioniemieckich²⁹. Na dodatek piłkarz miał mu ich nie oddać do czasu aresztowania, a Hindus nie upominał się o nie³⁰. Co prawda, trudno się temu dziwić, bo kwota była – jak na ówczesne czasy – spora, a pożyczki udzielono rzekomo 2-3 miesiące przed „rozmową” funkcjonariuszy SB z aresztowanym obywatelem Indii³¹. W tej sytuacji kontrwywiad cywilny (Wydział VI Departamentu II MSW, zajmujący się rozpracowaniem Vaisha w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia, a następnie sprawy operacyjnego rozpracowania pod kryptonimem „Indo”) postanowił 7 lutego 1978 roku przeprowadzić – wspólnie z WSW – rozmowę operacyjną z Kazimierzem Deyną³². Niestety, nie wiadomo, czy do planowanej rozmowy doszło – możliwe, że nie, gdyż w aktach wspomnianej sprawy brakuje informacji na ten temat. Wiadomo natomiast, że Służba Bezpieczeństwa uzyskała (ze śledztwa Naczelnej Prokuratury Wojskowej) dodatkowe informacje na temat kontaktów polskiego piłkarza z obywatelem Indii. Barmanka z hotelu Victoria Jolanta Kalinowska zeznała, że *Deyna był często goszczony przez Vaisha,*

²⁹ AIPN, 003090/48 t. 30, k. 42. Wyciąg z oświadczenia podejrzanego Andrzeja Stępnika z dnia 7.10.1977 r.; Listwy te Stępnik zawiózł Deynie.

³⁰ AIPN, 003090/48 t. 1, k. 151. Załącznik nr 2 dot. kontaktów M. P. Vaish z dnia 21.06.1977 r.; Informacja o pożyczce pochodziła z wyjaśnień (zeznań) obywatela Indii.

³¹ AIPN, 003090/48 t. 30, k. 38. Wyciąg z notatki urzędowej dot. M. P. Vaisha z dnia 28.06.1977 r.

³² AIPN, 003090/48 t. 1, k. 239. Wykaz osób spośród kontaktów M. P. Vaisha, z którymi Wydział VI Departamentu II MSW planuje przeprowadzić rozmowy operacyjne z dnia 7.02.1978 r.

w tym kilka razy w towarzystwie swojej małżonki³³. Z kolei kelner pracujący w tym samym hotelu Józef Fabisiak zaliczył Kazimierza Deynę do grona osób, w których towarzystwie obracał się Vaish często³⁴, a inna barmanka z Victorii (Anna Przybylska) zeznała, że widywała obywatela Indii najczęściej w towarzystwie Kazimierza Górskiego, [Gustawa] „Gucia” Góreckiego [pracownika Centralnego Ośrodka Sportu – GM], piłkarza Kazimierza Deyny i innych piłkarzy, których nazwisk nie znała³⁵. Również Roman Karwowski, który wynajmował mieszkanie Vaishowi, wymienił Deynę wśród osób (obok między innymi Andrzeja Jaroszewicza, syna ówczesnego premiera PRL Piotra Jaroszewicza) odwiedzających tam obywatela Indii³⁶. Wiadomo, że SB częścią uzyskanych informacji (m.in. o pożyczce od Vaisha oraz przekazaniu Deynie ozdobnych listew) dzieliła się z kolegami z WSW, nie zrażając się tym, że koledzy z wojskowej bezpieki nie byli raczej skłonni do odwzajemniania się. Za przykład posłuży sytuacja z lipca 1977 roku. Wtedy oficer Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Marek Chwastek odmówił MO podania informacji, kto jest właścicielem samochodu zakupionego od znakomitego piłkarza, którym interesował się cywilny kontrwywiad, stwierdzając, że kierowca wymienionego samochodu w stopniu kaprala pozostaje aktualnie w zainteresowaniu Wojskowej Służby Wewnętrznej i z tego powodu rzekomo nie może udzielić bliższych wyjaśnień bez zgody swych przełożonych³⁷.

O ile nic nie wiadomo o wspomnianej rozmowie operacyjnej z Deyną, o tyle wiadomo, że został on formalnie przesłuchany. Przesłuchanie odbyło się 10 marca 1978 roku w siedzibie Naczelnej Prokuratury Wojskowej, a przeprowadził je wiceprokurator NPW Ryszard Szczęsny. W jego trakcie zawodnik Legii Warszawa na okazanych mu zdjęciach rozpoznał Hindusa, o którym mówił: *Jest to osobnik narodowości hinduskiej znany mi, jako interesujący się sportem, pod imieniem Mahendra. Nie znam jego nazwiska. I dodawał: Poznałem go, jak sobie przypominam, w styczniu 1975 roku na balu mistrzów sportu, który odbywał się w restauracji Hotelu „Europejski”. Osobnik ten był m.in. w towarzystwie trenera Kazimierza Górskiego*³⁸. Jak twierdził piłkarz, mieli się spotkać około sześciu razy, ale ze względu na barierę językową (Deyna nie znał ani hinduskiego, ani angielskiego) ich rozmowy miały się ograniczyć jedynie do zdawkowego „dzień dobry”³⁹. Do tych spotkań dochodziło *po meczach w różnych miastach Polski, do których przyjechał Mahendra*⁴⁰. Deyna miał też wiosną 1976 roku odwiedzić Vaisha w jego mieszkaniu przy ulicy Filtrowej w Warszawie. Hindus zaprosił do siebie piłkarza podczas spotkania na kolacji

³³ AIPN, 003090/48 t. 14, k. 158. Protokół przesłuchania świadka Jolanty Bogumiły Kalinowskiej z dnia 24.03.1978 r.

³⁴ AIPN, 003090/48 t. 14, k. 218. Protokół przesłuchania świadka Józefa Jerzego Fabisiaka z dnia 4.04.1978 r.

³⁵ AIPN, 003090/48 t. 14, k. 221. Protokół przesłuchania świadka Anny Kunegundy Przybylskiej z dnia 5.04.1978 r.

³⁶ AIPN, 003090/48 t. 14, k. 269. Protokół przesłuchania świadka Romana Karwowskiego z dnia 17.04.1978 r.

³⁷ AIPN, 003090/48 t. 30, k. 40. Notatka dot. informacji uzyskanej w Wydziale II Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej z lipca 1970 r.

³⁸ AIPN, 003090/48 t. 14, k. 13. Protokół przesłuchania świadka Kazimierza Deyny z dnia 10.03.1978 r.

³⁹ Tamże, k. 14.

⁴⁰ Tamże.

w restauracji hotelu Victoria. Z kolei wiosną 1977 roku po kolejnej wspólnej biesiadzie w Victorii – tym razem z udziałem małżonki Kazimierza Deyny, Bogumiły – Vaish odwiózł ich do domu i wstąpił do mieszkania państwa Deynów na kawę. Jak dodawał przesłuchiwany zawodnik, z obywatelem Indii jego oraz trenera Górskiego łączyły jedynie relacje towarzyskie, które wynikały z *zainteresowania się Mahendry sportem, głównie piłką nożną*⁴¹. Przy czym do jego spotkań z Vaishem dochodziło wyłącznie w kraju, a nie podczas zagranicznych wyjazdów klubowych lub reprezentacyjnych. Miały ich też nie łączyć żadne interesy finansowe. Piłkarz potwierdził natomiast, że Hindus dostarczył mu w 1976 roku z RFN ozdobne listwy do samochodu, lecz – ze względu na barierę językową – odbyło się to za pośrednictwem tłumacza Andrzeja Stępnika, którego nazwiska (w przeciwieństwie do imienia) Deyna miał nie pamiętać. Nie pamiętał również, czy za listwy zapłacił – w tej kwestii odesłał prokuratura do swojej żony Bogumiły. Po odczytaniu mu zeznań Hindusa, z których wynikało, że 10 kwietnia 1974 roku w hotelu Victoria miał on Deynie pożyczyć 1000 marek zachodnioniemieckich na zakup samochodu oraz że piłkarz – z powodu jego aresztowania – nie zdążył ich zwrócić, Deyna stwierdził: *nigdy nie pożyczatem od Mahendry pieniędzy, tak w polskiej, jak i w obcej walucie. Nie jest prawdą, abym pożyczycił od niego 1000 marek RFN*⁴². Po czym dodał: *W kontaktach z Mahendrą nigdy nie spotkałem się z propozycjami przekazywania mu jakichkolwiek informacji. Powiedział też: Wiem, że jako oficer [Kazimierz Deyna był w tym czasie porucznikiem Wojska Polskiego – GM] mam obowiązek meldować przełożonym o kontaktach z cudzoziemcami. O swoich kontaktach z Mahendrą meldowałem sekretarzowi generalnemu Legii płk. [Zenonowi] Olszakowi i członkowi zarządu płk. Dudnikowi. Pisemnego raportu nie składałem*⁴³. Jak twierdził, około października 1977 roku uczynił to ustnie, a obaj działacze stołecznego klubu, gdy zainteresowali się charakterem spotkań, zostali przez piłkarza poinformowani, że mają one charakter wyłącznie towarzyski. Wspomniani przełożeni z kolei mieli poradzić Deynie, aby przerwał kontakty z Hindusem. Piłkarz dodawał: *Ja Mahendry nie widziałem już od roku, więc po tej rozmowie postanowiłem nie spotykać się z nim w przyszłości*⁴⁴. O jego aresztowaniu miał się dowiedzieć od Gustawa Góreckiego.

Okazało się, że nie był to koniec problemów Deyny związanych ze znajomością z Vaishem. Otóż Wojskowa Służba Wewnętrzna postanowiła bliżej przyjrzeć się kontaktom Deyny, gdyż według oficerów WSW piłkarz w trakcie przesłuchania miał być *nieszczery i dopiero na przedstawione konkretne fakty dot. ich znajomości przytakiwał lub udzielał wypowiedzi z dużą ostrożnością*⁴⁵. W związku z tym Naczelna Prokuratura

⁴¹ AIPN, 003090/48 t. 14, k. 13. Protokół przesłuchania świadka Kazimierza Deyny z dnia 10.03.1978 r., k. 16.

⁴² Tamże, k. 23.

⁴³ Tamże, k. 24.

⁴⁴ Tamże.

⁴⁵ AIPN, 2386/33583, k. 165. Sprawozdanie z pracy kontrwywiadowczej za okres 1.10.1977 – 31.10.1978 r. w Szefostwie Wojsk Chemicznych MON, Centralnym Ośrodku Skażeń, Centralnym Wojskowym Klubie Sportowym Legia z 1978 r.

Wojskowa miała rozważyć nawet jego aresztowanie, od czego ostatecznie odstąpiła z powodu *braku jednoznacznych dowodów świadczących o możliwości prowadzenia* [przez Kazimierza Deynę – GM] *wrogiej działalności*⁴⁶. Nic jednak nie wskazuje, aby tak rzeczywiście było. Protokół przesłuchania piłkarza został odczytany, podobnie jak zeznania blisko pięćdziesięciu innych osób, podczas rozprawy Mahendry Prakash Vaisha. Sam Deyna nie musiał się stawiać ani w sądzie, ani ponownie przed obliczem prokuratora. Rozmowę – niewykluczone, że już kolejną – ze sportowcem przeprowadził oficer WSW (najprawdopodobniej starszy oficer Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Marek Chwastek), który stwierdził potem, że znakomitego piłkarza *w składanych wyjaśnieniach odnośnie utrzymywanych kontaktów z cudzoziemcami, cechuje [...] niepewność i brak zdecydowania, w odpowiedziach brak jest logicznego ciągu i związku z zaistniałymi faktami, a z całości rozmowy nasuwa się wniosek, że Deyna wie o wiele więcej, niż nam mówi*⁴⁷. Jeśli tak rzeczywiście było, to taka postawa była aktem odwagi. Tym bardziej że zawodnik Legii Warszawa w owym czasie starał się o przejście do angielskiego Manchesteru City, co Wojskowa Służba Wewnętrzna mogła mu – przynajmniej teoretycznie – uniemożliwić, a z pewnością bardzo skomplikować.

Wojskowa bezpieka negatywnie oceniała Kazimierza Deynę, co nie powinno zbyt dziwić. Wypominano mu, że w trakcie mistrzostw świata w Argentynie w 1978 roku *kilkukrotnie oddalał się od reprezentacji w nieznanym kierunku*⁴⁸. Miał on rzekomo *nie cieszyć się autorytetem i szacunkiem wśród kolegów z klubu, a także zachowywać się arogancko w stosunku do przełożonych i zawodników młodszych wiekiem*⁴⁹. To ostatnie było akurat wówczas raczej normą niż wyjątkiem. Natomiast stwierdzenie o braku szacunku i autorytetu – w świetle cytowanej wcześniej opinii Kazimierza Górskiego – można skwitować co najwyżej wzruszeniem ramion lub ironicznym uśmiechem. Trudno bowiem uwierzyć, aby tak znakomity piłkarz nie cieszył się wśród kolegów z boiska uznaniem. Świadczyło o tym chociażby powierzenie mu opaski kapitana zarówno w Legii Warszawa, jak i w reprezentacji Polski. Potwierdzały to także opinie jego przełożonych z wojska. I tak na przykład we wniosku o awansowanie go na stopień starszego chorążego z 10 lipca 1974 roku, sygnowanym przez sekretarza generalnego CWKS Legia Warszawa Kazimierza Konarskiego i jego zastępcę Romana Sandomierskiego stwierdzano między innymi: *lubiany przez kolegów, ceniony przez przełożonych*⁵⁰. Również w zdecydowanie mniej entuzjastycznym przeglądzie kadrowym za rok 1977 nigdzie nie pada zarzut braku autorytetu czy złego traktowania młodszych piłkarzy. Przeciwnie, można w nim znaleźć zdanie, że *jako kapitan drużyny za mało oddziaływał na młodszych kolegów*

⁴⁶ AIPN, 2386/33583, k. 165.

⁴⁷ Tamże.

⁴⁸ Tamże.

⁴⁹ Tamże.

⁵⁰ CAW, TAP 2518/10/78, k. 23. Wniosek o mianowanie do stopnia starszego chorążego Kazimierza Deyny z dnia 10.07.1974 r.

w kierunku kształtowania u nich patriotyzmu klubowego i dążenia do jak najlepszych wyników sportowych⁵¹.

W ocenie Wojskowej Służby Wewnętrznej Kazimierza Deynę miała rzekomo cechować *wyjątkowa dążność do wzbogacenia się*⁵². Brakuje jednak jakiegokolwiek uzasadnienia dla takiej opinii, nie wiadomo również, w jaki sposób owo dążenie miało się przejawiać. To nie wszystko – WSW dodatkowo zarzucała piłkarzowi, że ten *większość wolnego czasu spędza w środowisku o ujemnej opinii politycznej i moralnej*⁵³. Nie ulega wątpliwości, że Kazimierz Deyna lubił korzystać z uroków życia i według króla polskich kibiców Andrzeja „Bobo” Bobowskiego *dobrze stosunki miał [...] zarówno z będącymi przy władzy dygnitarzami, jak i z cwaniaczkami z Targowej. Widywano go i na Bródnie, i na Powiślu czy Mokotowie, i w najlepszych lokalach, nocnych i nienocnych*⁵⁴. Nie przeszkadzało mu to jednak w prezentowaniu na boisku nieprzeciętnych umiejętności czy wręcz piłkarskiego geniuszu.

Można jedynie ubolewać, że ten wyjątkowy piłkarz nie mógł grać w renomowanych klubach zagranicznych, będąc na wyżynach swoich umiejętności sportowych. Notabene, jak wynika z dokumentów Wojskowej Służby Wewnętrznej, o losach znakomitego piłkarza po raz kolejny zdecydował minister obrony narodowej gen. Wojciech Jaruzelski, któremu sprawę Deyny przedstawiono we wrześniu 1978 roku. Miał on podjąć decyzję, że *zwolnienie z wojska por. Kazimierza Deyny nastąpi przy zachowaniu odpowiednich pozorów, łącznie z notatką w prasie*, a przejście piłkarza do angielskiego Manchesteru City odbędzie się *pod egidą PZPN*⁵⁵. I rzeczywiście Kazimierza Deynę 21 listopada 1978 roku oficjalnie zwolniono z zawodowej służby wojskowej na podstawie decyzji Jaruzelskiego. Problem w tym, że decyzja ta była odpowiedzią na wniosek samego piłkarza⁵⁶. Następnego dnia Szefostwo WSW poinformowało Biuro

⁵¹ CAW, TAP 2518/10/78, k. 9. Indywidualna karta ewidencyjno-opiniodawcza Kazimierza Deyny.

⁵² AIPN, 2386/33583, k. 165. Sprawozdanie z pracy kontrwywiadowczej za okres 1.10.1977 – 31.10.1978 r. w Szefostwie Wojsk Chemicznych MON, Centralnym Ośrodku Skażeń, Centralnym Wojskowym Klubie Sportowym Legia z 1978 r.

⁵³ Tamże.

⁵⁴ *Kazimierz Deyna (1947-1989)*, <https://bobo-bobowski.com.pl/kazimierz-deyna.html> [dostęp: 4.07.2025]. Tak o nocnym życiu Kazimierza Deyny pisał Stefan Szczepłek w rozdziale jednej ze swych książek poświęconych znakomitemu pomocnikowi: *Deyna miał też przewodników po Warszawie. Prawoskrzydłowy z Onwocka Janusz Żmijewski zabierał go na wyścigi na Służewcu i przedstawiał w knajpach. W latach sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych piłkarze Legii bywali w restauracji Szanghaj przy Marszałkowskiej (blisko placu Konstytucji), w kawiarni Roxana na rogu Alej Jerozolimskich i Kruczej, w Kamieniołomach Hotelu Europejskiego czy Adrii o przedwojennej tradycji przy ulicy Moniuszki* – zob. S. Szczepłek, *Warszawa idzie na mecz*, t. 2, Warszawa 2023, s. 224. Jak widać, Szczepłek ograniczył się w tym przypadku jedynie do lokali ze Śródmieścia.

⁵⁵ AIPN, 2386/33583, k. 165.

⁵⁶ Wojciech Jaruzelski decyzję o zwolnieniu Kazimierza Deyny z zasadniczej służby wojskowej podjął 22 listopada 1978 r., na prośbę samego piłkarza z 15 listopada. Wcześniej pozytywnie zaopiniowali ją sekretarz generalny CWKS Legia Warszawa Zenon Olczak, który wystawił Deynie bardzo dobrą opinię, stwierdzając m.in., że jest on *wysoce zasłużonym zawodnikiem dla sportu wojskowego*, szef Zarządu Kultury Fizycznej Inspektoratu Szkolenia Wojska Polskiego Wacław Feryniec oraz Główny Inspektor Szkolenia i wiceminister obrony narodowej Edward Molczyk – CAW, TAP 2518/10/78, k. 27-28. Prośba por. Kazimierza Deyny do ministra obrony narodowej z dnia 15 listopada 1978 r.

Paszportów MSW, że w związku z jego zwolnieniem z Wojska Polskiego nie wnosi zastrzeżeń co do jego wyjazdu do Wielkiej Brytanii⁵⁷. Zgodę na dwuletnią grę Deyny w Manchesterze wyraziły także władze sportowe – 18 listopada Polski Związek Piłki Nożnej, a trzy dni później Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu⁵⁸.

O zmianie barw klubowych przez tego ikonicznego piłkarza „Przegląd Sportowy” poinformował – zgodnie z wytycznymi władz – jedynie w krótkiej notatce w środku numeru 23 listopada⁵⁹. Przytoczono w niej również jego – jak się później okazało – zdecydowanie nazbyt optymistyczne słowa: *Sądzę, że dam sobie radę w Anglii. Wprawdzie gra się tam ostro, ale przy dobrej technice i rutynie można uniknąć niebezpiecznych starć i kontuzji. Z Anglikami grałem wiele razy i zawsze wychodziłem obronną ręką*⁶⁰. Ostatni oficjalny mecz w barwach Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa znakomity piłkarz rozegrał 5 listopada 1978 roku przeciwko Widzewowi Łódź. Niespełna trzy tygodnie później, 25 listopada, zadebiutował w barwach angielskiego zespołu. Wydawałoby się, że wszystko zakończyło się dla Deyny szczęśliwie – zamiast do peerelowskiego więzienia trafił do Anglii, koleczki futbolu. Jednak z uwagi na jego predyspozycje piłkarskie Wyspy Brytyjskie okazały się nie najlepszym wyborem, żeby nie powiedzieć, że najgorszym z możliwych. Jego boiskowa wirtuozeria zupełnie nie pasowała do wyspiarskiego stylu gry, opartego przede wszystkim na futbolu siłowym, a nie wyjątkowych indywidualnych umiejętnościach.

Jeśli chodzi o zainteresowanie Kazimierzem Deyną ze strony Wojskowej Służby Wewnętrznej, można tylko – z braku dokumentacji – domyślać się, że jego rozpracowanie najprawdopodobniej ustało wraz z wyjazdem piłkarza do Wielkiej Brytanii. Nie sposób jednak wskazać precyzyjnie daty. Nie ulega wątpliwości, że WSW jeszcze kilka lat po rozpoczęciu przez Deynę gry w zagranicznych klubach – poprzez swoją agenturę oraz działaczy sportowych wyjeżdżających za granicę – zdobywała o nim informacje. I tak na przykład 16 listopada 1983 roku tajny współpracownik „Antoni”, relacjonując pobyt drużyny narodowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie od 9 października do 6 listopada, przekazał oficerom WSW informację o dotarciu Deyny do polskich zawodników. W tym czasie grał on już w amerykańskim klubie San Diego Sockers⁶¹. Z kolei niespełna trzy lata później, 1 lipca 1986 roku, Wojskowa Służba Wewnętrzna w rozmowie z ppłk. Adamem Pacholczakiem (pracownikiem Zespołu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych Najwyższej Izby Kontroli, a społecznie działaczem Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz Legii Warszawa), który na wniosek ministra spraw

⁵⁷ AIPN, 728/38971, k. 73. Pismo szefa Oddziału IV Szefostwa WSW Tadeusza Nowaka do naczelnika Wydziału Paszportów KS MO z dnia 22.11.1978 r.

⁵⁸ AIPN, 728/38971, k. 68. Pismo dyrektora Departamentu Zagranicznego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu do Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 21.11.1978 r.

⁵⁹ Zob. *Kazimierz Deyna w Manchester City*, „Przegląd Sportowy” z 23 listopada 1978 r.

⁶⁰ Tamże.

⁶¹ AIPN, 2386/33583, k. 70. Arkusz ewidencyjny o uzyskanych materiałach w rozmowie z obcokrajowcem lub obywatelem polskim powracającym z pobytu w państwach kapitalistycznych z dnia 16.11.1983 r.

wewnętrznych Czesława Kiszczaka był delegowany, oficjalnie jako zastępca szefa misji, na mistrzostwa świata w piłce nożnej w Meksyku – uzyskała informację o bardzo pozytywnej roli Kazimierza Deyny w mobilizowaniu drużyny polskiej podczas mundialu. Podpułkownik Pacholczak, którego najprawdopodobniej głównym zadaniem podczas tego zagranicznego wyjazdu reprezentacji było inwigilowanie pracowników PZPN i Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, mówił o nim, że *prawie z płaczem wyrażał się o słabych występach naszej reprezentacji, a nawet okazywał chęć wystąpienia w meczu, jeżeli tylko zostałby zgłoszony (przyjechał z własnymi butami piłkarskimi)*⁶². Warto w tym miejscu przypomnieć, że od ostatniego meczu Deyny w kadrze narodowej upłynęło wówczas ponad osiem lat. Oczywiście jego występ nie był możliwy również ze względów proceduralnych. Nikt go też poważnie nie brał pod uwagę.

Kazimierz Deyna był przez wiele lat obiektem zainteresowania „smutnych panów”, głównie pracowników Wojskowej Służby Wewnętrznej. Na jego szczęście był piłkarzem nieprzeciętnie utalentowanym i ów talent – przynajmniej w jakiejś mierze – uchronił go przed potencjalnymi represjami: sfabrykowaniem procesu i uwięzieniem. Można jedynie żałować, że nie zachowały się materiały z rozprawienia Deyny przez WSW. Byłyby one cennym uzupełnieniem i tak niezwyklej biografii tego futbolisty.

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne:

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej:

AIPN, 728/38971, k. 68. Pismo dyrektora Departamentu Zagranicznego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu do Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 21.11.1978 r.;

AIPN, 728/38971, k. 73. Pismo szefa Oddziału IV Szefostwa WSW Tadeusza Nowaka do naczelnika Wydziału Paszportów KS MO z dnia 22.11.1978 r.;

AIPN, 2386/15683, k. 59. Notatka służbowa pomocnika Szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Sławomira Komarnickiego dot. zachowania Roberta Gadochy podczas jego pobytu w RFN z dnia 29.07.1974 r.;

AIPN, 2386/15683, k. 61. Notatka służbowa pomocnika Szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Sławomira Komarnickiego ze spotkania z osobą zafaną ob. „R” z dnia 30.07.1974 r.;

⁶² AIPN, 2386/33583, k. 105. Notatka starszego oficera Oddziału II Zarządu I WSW Sadowskiego z rozmowy z pplk. Adamem Pacholczakiem w dniu 1.07.1986 r.

- AIPN, 2386/15683, k. 78. Pismo do szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW z dnia 27.09.1974 r.;
- AIPN, 2386/15683, k. 81. Pismo szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Władysława Gendery do naczelnika Wydziału II KW MO w Olsztynie z dnia 11.10.1974;
- AIPN, 2386/15683, k. 86. Notatka służbowa pomocnika Szefa Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW Sławomira Komarnickiego z rozmowy z sekretarzem generalnym PZPN Piotrem Śniadowskim z dnia 12.08.1974 r.;
- AIPN, 2386/33583, k. 70. Arkusz ewidencyjny o uzyskanych materiałach w rozmowie z obcokrajowcem lub obywatelem polskim powracającym z pobytu w państwach kapitalistycznych z dnia 16.11.1983 r.;
- AIPN, 2386/33583, k. 105. Notatka starszego oficera Oddziału II Zarządu I WSW Sadowskiego z rozmowy z ppłk. Adamem Pacholczakiem w dniu 1.07.1986 r.;
- AIPN, 2386/33583, k. 165. Sprawozdanie z pracy kontrwywiadowczej za okres 1.10.1977 – 31.10.1978 r. w Szefostwie Wojsk Chemicznych MON, Centralnym Ośrodku Skażeń, Centralnym Wojskowym Klubie Sportowym Legia z 1978 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 1, k. 151. Załącznik nr 2 dot. kontaktów M. P. Vaish z dnia 21.06.1977 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 1, k. 239. Wykaz osób spośród kontaktów M. P. Vaisha, z którymi Wydział VI Departamentu II MSW planuje przeprowadzić rozmowy operacyjne z dnia 7.02.1978 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 14, k. 13. Protokół przesłuchania świadka Kazimierza Deyny z dnia 10.03.1978 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 14, k. 158. Protokół przesłuchania świadka Jolanty Bogumiły Kalinowskiej z dnia 24.03.1978 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 14, k. 218. Protokół przesłuchania świadka Józefa Jerzego Fabisiaka z dnia 4.04.1978 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 14, k. 221. Protokół przesłuchania świadka Anny Kunegundy Przybylskiej z dnia 5.04.1978 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 14, k. 269. Protokół przesłuchania świadka Romana Karwowskiego z dnia 17.04.1978 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 30, k. 38. Wyciąg z notatki urzędowej dot. M. P. Vaisha z dnia 28.06.1977 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 30, k. 40. Notatka dot. informacji uzyskanej w Wydziale II Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej z lipca 1970 r.;
- AIPN, 003090/48 t. 30, k. 42. Wyciąg z oświadczenia podejrzanego Andrzeja Stępnika z dnia 7.10.1977 r.;

Centralne Archiwum Wojskowe:

CAW, 2487/2010/2673, k. 2. Protokół zatrzymania w dniu 9.04.1970 r. wartości dewizowych podczas wyjazdu do Holandii zawodników WKS Legia;

CAW, TAP 2518/10/78, k. 6. Zeszyt ewidencyjny Deyna Kazimierz s. Franciszka;

CAW, TAP 2518/10/78, k. 9. Indywidualna karta ewidencyjno-opiniodawcza Kazimierza Deyny;

CAW, TAP 2518/10/78, k. 23. Wniosek o mianowanie do stopnia starszego chorążego Kazimierza Deyny z dnia 10.07.1974 r.;

CAW, TAP 2518/10/78, k. 27-28. Prośba por. Kazimierza Deyny do ministra obrony narodowej z dnia 15 listopada 1978 r.

Druki zwarte:

Bołba W., *Deyna. Geniusz futbolu, książę nocy*, The Facto, Warszawa 2014;

Kołtoń R., *Deyna, czyli obcy. Amerykański sen*, Zys i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2024;

Szczepłęk S., *Deyna*, Dom Wydawniczy Grażyna Kosmala, Ruda Śląska 1996;

Szczepłęk S., *Deyna, Legia i tamte czasy*, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2012;

Szczepłęk S., *Warszawa idzie na mecz*, t. 2, Skarpa Warszawska, Warszawa 2023;

Wika W., *Kaka – chłopak ze Starogardu*, Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk 2001.

Druki ciągłe:

Kazimierz Deyna w Manchester City, „Przegląd Sportowy”, 23 listopada 1978 r.;

Majchrzak G., *Kryptonim „Piłat”. Robert Gadocha na celowniku Wojskowej Służby Wewnętrznej*, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 2, s. 148-165;

Majchrzak G., *Pierwsza afera na Okęciu, czyli przemytnicy z Legii Warszawa*, „wSieci Historii” 2023, nr 7-8, s. 67-69.

Źródła internetowe:

Bezprawne zniszczenie akt WSW, [w:] Archiwum Rzeczypospolitej, <https://archiwum.rp.pl/artukul/96826-Bezprawne-zniszczenie-akt-WSW.html> [dostęp: 16.09.2025 r.];

Kazimierz Deyna (1947-1989), [w:] Olimpijski.pl, <https://olimpijski.pl/olimpijczycy/kazimierz-deyna/> [dostęp: 2.07.2025];

Kazimierz Deyna – biografia, Fundacja Deyny, <https://fundacjadedeyny.pl/kazimierz-deyna-2/> [dostęp: 2.07.2025].

Źródła niepublikowane:

Skórski R., *Zjawisko idola sportowego na przykładzie Kazimierza Deyny – studium socjologii*, niepublikowana rozprawa doktorska, Warszawa 2005.